

INTEGRATSIYAVIY YONDASHUV TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA Muslimov Sherzod Narzulla o'g'li – Nizomiy nomidagi O'zMPU professori v/b, pedagogika fanlari doktori (DSc)

Annotatsiya

KIRISH: Maqolada integratsiyaviy yondashuvning ta'lim jarayonida tutgan o'rni va uning ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyati yoritilgan. Integratsiya tushunchasi zamonaviy pedagogikada fanlararo aloqalarni mustahkamlash, o'quvchilarda kompleks bilim va ko'nikmalarni shakllantirish vositasi sifatida qaraladi. Integratsiyaviy yondashuvning nazariy asoslari, uning ta'lim tizimida qo'llanish shakl va mexanizmlari, shuningdek, pedagogik jarayondagi afzalliklari tahlil etilgan. Integratsiyalashgan ta'lim o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy tafakkurini rivojlantiradi, kasbiy tayyorgarlik darajasini oshiradi hamda ta'lim jarayonini hayotiy muammolar bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi.

MAQSAD: Integratsiyaviy yondashuvning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish, uning ta'lim jarayonidagi o'rni hamda ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyatini tahlil qilish, shuningdek, fanlararo integratsiya asosida o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniyatlarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqot jarayonida integratsiyaviy ta'limga oid ilmiy-pedagogik adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar va zamonaviy ta'lim konsepsiyalari tahlil qilindi. Tadqiqotda nazariy tahlil, qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv, umumlashtirish va pedagogik kuzatish metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, integratsiyalashgan ta'limni tashkil etish bo'yicha ilg'or pedagogik tajribalar o'rganildi.

NATIJAR VA MUHOKAMA: Tadqiqot natijalari integratsiyaviy yondashuv ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qilishini ko'rsatdi. Fanlararo bog'liqlik asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning bilimlarni yaxlit holda o'zlashtirishiga, mantiqiy, tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Integratsiyalashgan ta'lim mazmuni nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan bog'lash imkonini yaratadi, bu esa o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshiradi. Muhokama jarayonida integratsiyaviy yondashuvni samarali joriy etish uchun o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi, o'quv dasturlarining mosligi va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish muhim omillar ekanligi aniqlandi.

XULOSA: Integratsiyaviy yondashuv zamonaviy ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismi bo'lib, ta'lim mazmunining yaxlitligini ta'minlaydi hamda o'quvchilarda kompleks kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv ta'lim sifatini oshirish, fanlararo aloqalarni mustahkamlash va o'quvchilarni real hayotiy vaziyatlarga tayyorlashda samarali vosita hisoblanadi. Shuning uchun ta'lim amaliyotida integratsiyalashgan o'qitish texnologiyalarini keng qo'llash va takomillashtirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: integratsiya, integratsiyaviy yondashuv, ta'lim tizimi, fanlararo bog'liqlik, pedagogik jarayon, ta'lim sifati.

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Муслимов Шерзод Нарзулла угли, Исполняющий обязанности профессора, доктор педагогических наук (DSc), Узбекский государственный педагогический университет имени Низами

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье освещается роль интегративного подхода в образовательном процессе и его значение для повышения качества образования. В современной педагогике понятие интеграции рассматривается как средство укрепления межпредметных связей и формирования у обучающихся комплексных знаний и навыков. Проанализированы теоретические основы интегративного подхода, формы и механизмы его применения в системе образования, а также его преимущества в педагогическом процессе

ЦЕЛЬ: изучить теоретические и практические аспекты интегративного подхода, проанализировать его роль в образовательном процессе и значение для повышения качества образования, а также определить возможности развития знаний, умений и компетенций обучающихся на основе межпредметной интеграции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в процессе исследования были проанализированы научно-педагогическая литература по вопросам интегративного образования, нормативно-правовые документы и современные образовательные концепции. В исследовании использовались методы теоретического анализа, сравнительного анализа, системного подхода, обобщения и педагогического наблюдения. Кроме того, был изучен передовой педагогический опыт организации интегрированного обучения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты исследования показали, что интегративный подход способствует повышению эффективности образовательного процесса. Занятия, организованные на основе межпредметных связей, положительно влияют на целостное усвоение знаний обучающимися, а также на развитие логического, критического и творческого мышления. Интегрированное содержание образования создаёт возможности для связи теоретических знаний с практической деятельностью, что повышает учебную мотивацию обучающихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интегративный подход является важной составляющей современной системы образования, обеспечивающей целостность содержания обучения и способствующей формированию комплексных компетенций у обучающихся. Данный подход выступает эффективным средством повышения качества образования, укрепления межпредметных связей и подготовки обучающихся к реальным жизненным ситуациям. Поэтому широкое внедрение и совершенствование технологий интегрированного обучения в образовательной практике остаются актуальной задачей.

Ключевые слова: интеграция, интегративный подход, система образования, межпредметные связи, педагогический процесс, качество образования.

INTEGRATIVE APPROACH AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE EDUCATION SYSTEM

Muslimov Sherzod Narzulla o'g'li, Acting Professor, Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Nizami State Pedagogical University of Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article highlights the role of the integrative approach in the educational process and its significance in improving the quality of education. In modern pedagogy, the concept of integration is considered a means of strengthening interdisciplinary connections and developing comprehensive knowledge and skills among learners. The theoretical foundations of the integrative approach, its forms and mechanisms of implementation within the education system, as well as its advantages in the pedagogical process, are analyzed. Integrated education promotes the development of students' creative and critical thinking, enhances their professional preparedness, and enables the alignment of the educational process with real-life problems.

AIM: the objective of this study is to examine the theoretical and practical aspects of the integrative approach, analyze its role in the educational process and its importance in improving educational quality, and identify opportunities for developing students' knowledge, skills, and competencies through interdisciplinary integration.

MATERIALS AND METHODS: during the research process, scientific and pedagogical literature on integrative education, regulatory and legal documents, and contemporary educational concepts were analyzed.

RESULTS AND DISCUSSION: the research findings indicate that the integrative approach contributes significantly to improving the effectiveness of the educational process. Lessons organized on the basis of interdisciplinary connections positively influence students' holistic acquisition of knowledge and the development of logical, critical, and creative thinking skills. Integrated educational content creates opportunities to connect theoretical knowledge with practical activities, thereby increasing students' learning motivation. The discussion revealed that the effective implementation of the integrative approach depends on factors such as teachers' methodological preparedness, the compatibility of curricula, and the use of modern pedagogical technologies.

CONCLUSION: the integrative approach is an important component of the modern education system, ensuring the integrity of educational content and contributing to the formation of comprehensive competencies among students. This approach serves as an effective tool for improving educational quality, strengthening interdisciplinary connections, and preparing learners for real-life situations. Therefore, the widespread application and further improvement of integrated teaching technologies in educational practice remain highly relevant.

Keywords: integration, integrative approach, education system, interdisciplinary connection, pedagogical process, educational quality.

Texnika va texnologiya jadal rivojlanib borayotgan jahon hamjamiyatida har qanday davlatning mavqei aholisining turmush darajasi siyosiy va iqtisodiy faolligi bilan belgilanadi. O'zbekiston Respublikasining bugungi va istiqboldagi barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlovchi omillar ta'lim sohasining rivojlanishiga ham bevosita bog'liq.

“Vatanimizda va butun dunyoda yuz berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlardan kelib chiqqan holda ta'limning mohiyati hamda unga bo'lgan e'tibor ham yangilanib bormoqda. Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari va erishilgan qator ijobiy o'zgarishlarga qaramasdan, ta'lim samaradorligining rivojlanish sur'atini yanada takomillashtirish hamda yaratilgan imkoniyatlar va shart-sharoitlardan samarali foydalanish, ta'lim muassasalari uchun raqobatbardosh bo'lgan bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash bugungi kunda eng muhim masalalardan biri hisoblanadi”.

“Hozirgi kunda texnika va texnologiyaning kun sayin rivojlanib borishi, bilimlarning tezlik bilan yangilanishi bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy sharoitlarga moslashish ko'nikmasiga ega bo'lishi hamda yangi bilimlarga intilishini talab etadi. Bu esa ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan o'qituvchilarni mustaqil izlanishga va ishlashga, kasbiy hamda hayotiy muammolarni mustaqil yechib unga ijodiy yondoshishga o'rgatish zaruriyatini tug'diradi”.

“Integratsiyaviy yondashuv asosidagi ta'lim Integratsiyasi ta'lim mazmunining turli tarkibiy qismlarini, ta'lim sohalari va muassasalarini, shuningdek, ta'lim jarayoni sub'ektlarini birlashtirish va birlashtirish jarayoni sifatida namoyon bo'ladi.

Integratsiyaviy yondashuv – ta'lim didaktik tamoyillarining har biri bilan o'zaro ta'sirdagi integratsiya (ilmiylik, tizimlilik va izchillik, ongillik va faollik, yaqqol ko'rinish, nazariyaning amaliyot bilan bog'liqligi, bilimdan foydalanish imkoniyati va mustahkamligi, talabalarning individual xususiyatlarini inobatga olish) tamoyilini qo'llashni anglatadi. integratsiyaviy yondashuv – pedagogik shart-sharoitlarni yaratgan holda integratsiyani amalga oshirishni talab etadi, ya'ni: aniq o'quv fanlari integratsiyasi zaruratini umumnazariy asoslash, fanlar integratsiyasi shakllari va optimal darajalarini aniqlash, o'quv materiali to'qnashuv nuqtalari, uning etakchi g'oyalari, o'quv fanlari dasturlarini muvofiqlashtirguncha mos usullar va ko'rinishlardan foydalanish, talabalarning olam to'g'risidagi yaxlit bilimlarini shakllantirish maqsadidagi o'quv vositalari kabilar. Integratsiyaviy tavsif, o'qishga integratsiyaviy yondashuvni qo'llagan holda, yuqorida keltirilgan pedagogik sharoitlarni yaratadigan o'qituvchi faoliyatiga ko'p jihatdan bog'liq.

Integratsiyaviy yondashuv ta'lim mazmunida fanning mohiyati va asosiy xususiyatlarini yaxlit ko'rib chiqish, asosiy omillarni ta'kidlash, bir fan atrofida guruhlash, qolganlarining esa eng yuqori darajasini ochib berish, bu ob'ektning rivojlanishi va uning o'zaro aloqasi past darajada ichki va tashqi jihatlarining o'zaro aloqasi, umumiy va ajralmas ob'ektning umumiy holatdan boshqasiga o'tishida ifodalanadi.

Amaliy san'at asarlarini loyihalashtirish va tayyorlashda ko'ptarmoqli badiiy bilimlarni ajratib olish va integratsiyalashning mezonlari bo'lib konstruksiyalarning texnologiyalashganligi, yaratilgan kolleksiyalarning istiqbolga ega ekanligi, ijodiy

g'oyalarning yangiligi, yangi texnologiyalar va materiallarda foydalanishga xizmat qilishi lozimligi qayd etilgan.

“Integratsiya” ilgari turli bo'laklarga bo'lingan komponentlarni yaxlit birlashuv jarayoni; unga qarama-qarshi bo'lgan differentsiatsiya, bo'linish bilan dialektik bog'liqlikdagi jarayondir. Integratsiya va differentsiatsiya jarayonlari bir-biri bilan mavjud bo'la olmaydi, ketma-ket kelmaydi. Har bir jarayon boshqasida va boshqasi orqali namoyon bo'ladi. Integratsiyalanuvchi komponentlarni bir xilligi ichki Integratsiyani, har xilligi esa fanlararo Integratsiyani keltirib chiqaradi.

Integratsiyalashgan yondashuv bir butunlikni ifodalovchi hodisalar guruhlari to'plami sifatida ko'rib chiqiladi. Bugungi kunda hal qilinishi kerak bo'lgan asosiy masala – bu oliy ta'limning barcha asosiy funksiyalarini bir-biriga bog'laydigan va kasbiy faoliyatni takomillashtirish yondashuvlarini belgilaydigan axborot texnologiyalarini o'qitish uchun qo'llashning pedagogik maqsadga muvofiqligidir. Shu munosabat bilan ta'lim jarayonlarini, jumladan, o'quv jarayonini tashkil etishning yangi shakllarini yaratish va o'qitishning prinsipial yangi vositalari va texnologiyalaridan foydalanishni ko'rib chiqish zarur.

Integratsiya axborot, bilim, fanlar o'rtasida aloqalarni o'rnatish, shuningdek, ularning yaxlitligi va yagona tuzilmasini ta'minlashning umumiy va ko'p qirrali jarayoni bo'lib, dialektik birlikda barcha komponentlarni qamrab oladi. Umumiy ilmiy hodisa sifatida Integratsiya tushunchasi mazmuniga batafsilroq to'xtalib o'tamiz. “Integratsiya” fransuz tilidan *integration* - qo'shilish, jalb qilish, o'sish; lotinchadan *integration* - tiklash, to'ldirish, butun sondan - butun matematikaga “integral” atamasini kiritdi, keyinchalik “integrallash” tushunchasi bir qator gumanitar fanlarda: falsafa, sotsiologiya, psixologiya, pedagogika va boshqalarda qo'llanila boshlandi. Bundan kelib chiqib, integratsiya murakkab fanlararo ilmiy tushuncha sifatida qaraladi.

Integratsiya tushunchasi - bu birlashtirilgan yaxlit, tartibli, tuzilgan, ilgari uzilgan, tartibsiz hodisalar, bir butunning qismlarni birlashish va birlashish jarayonining natijasi sifatida tushunish mumkin, ya'ni garmonik muvozanat holati, butun qismlarning tartibli ishlashini yuzaga keltiruvchi jarayondir.

Turli nuqtai nazarlarni umumlashtirib, shunday xulosaga kelishimiz mumkinki, falsafiy nuqtai nazardan “Integratsiya” mustaqil ravishda mavjud bo'lishni to'xtatadigan turli elementlar va qismlarning bir butuniga birlashishi bilan bog'liq rivojlanish jarayoni sifatida tushuniladi. Sotsiologik nuqtai nazardan - allaqachon o'rnatilgan tizim doirasida mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan bir-biridan ajralib turadigan qismlar yoki elementlarning butunligiga birlashish bilan bog'liq rivojlanish jarayonining jihatlaridan biri - bu holda uning yaxlitligi va tashkiliy darajasi oshadi, yoki elementlarning ilgari aloqador bo'lmaganlaridan yangi tizim paydo bo'lganda paydo bo'ladi, psixologik jihatdan, bu shaxsiy darajada qismlarning bir butunga birlashishi jarayonidir.

Integratsiya tushunchasini tavsiflash uchun ko'pincha “tizim”, “sistematiklik”, “bog'lanish”, “sintez”, “yaxlitlik” kabi atamalardan foydalaniladi.

Integratsiyani tizimli hodisa sifatida talqin qilish haqida batafsilroq to'xtalib o'tamiz. Lug'at adabiyotida “tizim” “ma'lum bir yaxlitlikni tashkil etuvchi turli yo'llar bilan o'zaro

bog'langan elementlar to'plami" deb talqin qilinadi. Tizimning etakchi g'oyasi - elementlarning o'zaro ta'siri va ularni butunga birlashtirish g'oyasi bo'lib, ma'lum ma'noda tizimli yondashuv integratsiyani, aniqrog'i, Integratsiyaviy ob'ektlar va integratsiyaviy bog'liqliklar va o'zaro ta'sirlarni o'rganishning uslubiy vositasidir.

Yunoncha sistema (bir butun, qismlardan tashkil topgan degan ma'noni bildiradi) va lotincha Integratsiya (bir butunga birlashgan) so'zlari chuqur muhim birlik bilan bog'langani ham bejiz emas, chunki ulardan birining ma'nosi "bir-biri bilan bog'langan va o'zaro bog'liq bo'lgan qismlardan tashkil topgan bir butun" deb ta'riflansa, sistemalik "haqiqatda yuzaga keladigan barcha murakkab ob'ektlarning ob'ektiv xossasi"dir deb ta'riflanadi.

Yuqoridagi qoidalarga asoslanib, biz quyidagi xulosaga kelishimiz mumkin: Integratsiya tizimli ob'ektdir:

- a) integratsiyalashgan yaxlitlik, shu jumladan Integratsiyaning protsessual va natijaviy komponentlari sintezi;
- b) integratsiya – jarayon;
- c) integratsiya - integratsiya jarayonini amalga oshirish jarayonida olingan ma'lum bir "mahsulot" ni belgilash momentini aks ettiruvchi natija.

Integratsiyaviy pedagogik faoliyatni amalga oshirish sharoitida ko'p qirrali inson yaxlitligining rivojlanishi, shakllanishi va shakllanishi jarayoni va natijasi sifatida qaraydi, integratsiyalashgan pedagogik faoliyatni pedagogik faoliyatning o'ziga xos turi sifatida belgilaydi, uning davomida ta'lim nazariyasi va amaliyotining muayyan integratsiyaviy vazifalari (bilim mavzusini kengaytirish, fikrlashning konseptualligi va sxolastikligini rivojlantirish, individual sub'ektivlikni shakllantirish) amalga oshiriladi. moslashuvchan ko'p bosqichli kasbiy ta'limni tashkil etish va boshqalar amalga oshiriladi. Pedagogik integratsiyani maqsadlar, tamoyillar, mazmun, tashkil etish shakllari birligini ifodalashning eng yuqori shakli, o'qitish va tarbiya jarayonining turli tarkibiy qismlarining o'zaro munosabatlari asosida kengaytirilgan pedagogik birliklarni yaratish deb qaraydilar.

O'quvchilar bilimining tizimliliigi va zichligi ortishi bilan birga keladigan uning tarkibiy elementlarining o'zaro ta'siri jarayoni va natijasi deb tushunadi, ta'lim mazmunini integratsiyalash muammosini "umumiy ilmiy tizimli yondashuv asosida" ko'rib chiqish kerak, deydi, bu so'nggi paytlarda tobora kengroq huquqlarga ega bo'ldi, ushbu yondashuv tizimlarning umumiy uslubiy tahlili bilan bog'liq bo'lib, unda ko'pchilik mualliflar tizimning asosiy, o'ziga xos xususiyati sifatida integratsiyaviy fazilatlar mavjudligiga ishora qiladilar, tizimli yondashuvning mohiyati shundan iboratki, ta'lim mazmunining integratsiyalashuvi uning o'zaro bog'liq elementlar tizimi sifatida ajralmas xarakteristikasi sifatida tushuniladi.

Ta'limda integratsiyalashuv integratsiyaviy tipdagi o'quv komplekslarini yaratish orqali ta'lim tizimining barcha tarkibiy qismlarini o'zgartirishda namoyon bo'ladi; integratsiyaviy ta'lim dasturlari, o'quv kurslari, o'quv mashg'ulotlarini ishlab chiqish; integratsiyaviy ta'lim natijalarini olish. Ta'lim tizimi faoliyatida integratsiya vosita sifatida dunyo tasvirining yaxlitligini ta'minlaydi, nazariy va amaliy muammolarni hal qilishda shaxsning tizimli fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Falsafiy va psixologik-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish asosida shuni xulosa qilishimiz mumkinki, ta'limdagi integratsiya jarayonini talabalarda har tomonlama, integratsiyalashgan bilimlarni rivojlantirish maqsadida turli o'quv fanlari mazmunining o'zaro ta'siri, o'zaro kirib borishi va o'zaro bog'liqligi sifatida qaralishi kerak. O'quv fanining predmetini tashkil etuvchi moddiy olam yoki ijtimoiy hayotning muayyan yoki boshqa hodisalari, tomonlari va xususiyatlari haqidagi ilmiy g'oyalarning dialektik jihatdan o'zaro bog'langan yaxlit tizimidir. Bu yondashuv ilmiy fanlarning zaruriy mavjud differensiyasini buzmaydi. Aksincha, har bir alohida fanni o'rganishda farqlash va integratsiya ikki qarama-qarshi va o'zaro bog'liq jarayon sifatida boradi. Bunday dialektik uyg'unlik ta'lim muassasasida mutaxassislar tayyorlashni yanada takomillashtirish va rasionalizatsiya qilish uchun qo'shimcha zaxiralarni aniqlash imkonini beradi. Integratsiya zamonaviy ta'lim jarayonining zaruriy atributidir. Didaktikaning vazifasi o'qituvchiga bilimlarni maqsadli integratsiyalash uchun samarali vositalarni taqdim etishdan iborat.

Integratsiya - ilgari bir xil bo'lmagan qismlar va elementlarni bir butunga birlashtirish bilan bog'liq rivojlanish jarayonining bir tomoni. Integratsiya jarayonlari mavjud tizimlar doirasida ham (bu holda ular uning yaxlitligi va tashkiliy darajasining oshishiga olib keladi), ham ilgari bir-biriga bog'liq bo'lmagan elementlardan yangi tizimning paydo bo'lishi mumkin. Integratsiya o'qitishning turli shakllari va tizimlarining uyg'unligini anglatadi, bu uning uzluksizligini va uslubiy yordam uchun yanada samarali, kompleks echimlarni ta'minlaydi. Biz integratsiya o'quv jarayonining faqat vaziyatga bog'liq bo'lgan ixtiyoriy elementlar to'plamining empirik birlashuvi emas, balki miqdordan sifatga o'tish deb hisoblaymiz. Bu o'quv jarayonining ichki o'zaro bog'liqligi va o'zaro bog'liqligi bo'lib, uning tarkibiy qismlarida (maqsadlari, mazmuni, usullari, shakllari va boshqalar) mavjud bo'lmagan xususiyatlarga ega. Bu yangi ulanishlar tizimiga kiritish orqali komponentlar o'rtasidagi yangi aloqalar va munosabatlarni kashf qilishdir.

“Ta'limda integratsiyaning asosiy yo'nalishlarini integratsiya sohalarini maqsadini quyidagicha belgilaydi:

- 1) bilim predmetini kengaytirish va chuqurlashtirish;
- 2) ko'p fanli o'qitishni bekor qilish;
- 3) mavzuni (bo'lim, butun kursni) o'rganishga sarflanadigan vaqtni qisqartirish;
- 4) takrorlashni bartaraf etish;
- 5) o'qitish texnologiyasidagi o'zgarishlar;
- 6) bilim predmetining tor tomonlarini ko'rishni engish;
- 7) talaba shaxsini rivojlantirish uchun nisbatan qulay shart-sharoitlarni yaratish;
- 8) rollarni, joylarni, pedagogik jarayonda muayyan odamlar yoki tarkibiy qismlarning mavjudligini "tinch" tarzda qayta taqsimlashni amalga oshirish;
- 9) o'quvchilar va o'qituvchilarning rivojlanishini jadallashtirishni rag'batlantirish.

Amaliy darajadagi pedagogik integratsiyaning bir qancha asosiy yo'nalishlarini belgilab beradi. Pedagogik integratsiyaning asosiy yo'nalishlari:

1. Kontentga asoslangan, u quyidagilarga bo'linadi: fanlararo integratsiya: bio - predmet (ikki fanning sintezi) va ko'p predmetli (uch yoki undan ortiq fanlarning sintezi); integratsiyalashgan kurslar, dasturlar va loyihalarni yaratish; turli ta'lim sohalarining

tarkibiy qismlarini birlashtirish; muayyan ta'lim yo'nalishlarining Integratsiyalashgan mazmunini qurish;

2. Ta'limning integratsiyaviy shakllarini (integratsion dars, integratsiyaviy seminar, integratsiyaviy ma'ruza, integratsiyaviy imtihon, integratsiyaviy kun va boshqalar) rivojlanishi bilan bog'liq tashkiliy-texnologik, ta'limning integratsiyaviy shakllari (madaniy-ma'rifiy markaz, gumanitar-pedagogik markaz, yaxlit maktab va boshqalar), shuningdek, integratsiyalashgan texnologiyalar (muammolarga asoslangan ta'lim, hayotiy ta'lim va boshqalar);

3. Ta'lim tizimining ichki aloqalari (bog'lanishlari va munosabatlari), tashqi aloqalari va munosabatlariga taalluqli institutsional yo'nalish;

4. Pedagogik jarayon ishtirokchilari faoliyatining sub'ekt-rol rejalarining yaqinlashuv jarayonini ifodalovchi shaxsiy-faoliyat.

Integratsiya sohalari pedagogik jarayonni o'rganish va tashkil etish jarayonida o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida yuzaga keladigan real ehtiyojlarni aks ettiradi. Bu ehtiyojlar, o'z navbatida, o'quv materialini o'zlashtirish va uzatish jarayonida pedagogik jarayon ishtirokchilari tomonidan aniqlangan qarama-qarshiliklardan kelib chiqadi. Shu munosabat bilan o'qitishda integratsiyaviy yondashuvdan foydalanish shaxsning yaxlitligi va tizimli tafakkurini shakllantirishga olib keladi.

Oliy ta'limda integratsiya ijtimoiy-pedagogik nuqtai nazardan o'rganiladi va tarmoqlararo, tarmoq va tarmoq ichidagi o'zaro ta'sirning tizimli xususiyatlariga ega bo'lgan yaxlit kasblar guruhining yangi shakllanishi jarayoni va natijasi sifatida talqin etiladi. Kasblarning yaqinlashishi va divergensiyasi, shuningdek, shakllangan tizim vositalari va kasbiy faoliyat sifatlarining teskari aloqalari bilan shartlangan xodimning mehnat funksiyalari, kasbiy tayyorgarlik mazmuni va tuzilmalarining o'zaro bog'liqligi va o'zgarishi mexanizmlari sanaladi.

Ta'limda tashqi va ichki integratsiya farqlanadi. Tashqi, turli mamlakatlarning to'plangan tajribasi umumlashtirilgan holda, shuningdek, turli xil faoliyat turlarini: fan, ta'lim muassasalari va ishlab chiqarishni integratsiyalashgan holda global ta'lim makonini qurishni o'z ichiga oladi; har xil turdagi va turdagi ta'lim muassasalari; turli fanlar yoki akademik fanlar. Ichki - bir faoliyat turi, bir fan doirasida tarkibiy qismlarning integratsiyasi. Bizning tadqiqotlarimiz uchun ichki integratsiya qiziqish uyg'otadi, integratsiyaviy kurslar, fanlar, yangi va innovatsion texnologiyalar, talabalarni - bo'lajak reklama mutaxassislarini tayyorlash va tarbiyalashning tashkiliy shakllari va usullari uchun integratsion tizimlarni yaratishga xizmat qiladi. Oliy ta'limda aniqlangan integratsiya darajalari: fanlararo integratsiya darajasi va kasbiy va shaxsning ichki integratsiyalashuvi darajasi o'rtasida funksional bog'lanishlar ishlab chiqilgan kelajakdagi mutaxassisning shaxsiy rivojlanishi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Qo'ysinov O.A. «Kompetentli yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik ijodkorligini rivojlantirish texnologiyalari» // T-2019, pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi. – 245 b.
2. Muslimov N.A. Kasb ta'limi o'qituvchilarini kasbiy shakllantirishning nazariy va metodik asoslari: Pedagogika fanlari doktori dissertatsiyasi. – T.: 2007. – 275 b.
3. Muslimov N.A., Raximov Z.T., Xo'jaev A.A., Yusupov B.E. Ta'lim texnologiyalari. O'quv qo'llanma. Toshkent "Voriz" nashriyoti – 2020. 192 b
4. Muslimov Sh.N. "Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy grafik kompetentsiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish" T-2020: Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi.
5. Muslimov Sh.N. "Integratsiyaviy yondashuv asosida bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy-grafik kompetentligini rivojlantirish" T-2024: Pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi.
6. Мусалимов Т.К. Теоретические и методические основы профессионально-графической подготовки учителя черчения и изобразительного искусства в педагогическом вузе [Электронный ресурс]: Дис. ... д-па пед. наук : 13.00.08. - М.: РГБ, 2005 (Из фондов Российской Государственной Библиотеки) 250 с.
7. Мусалимов Т.К., Алижан А., Бекишева А.Д. Исследование проблемы формирования графической компетентности студентов на занятиях начертательной геометрии и инженерной графики // http://kazatu.kz/asses/i/science/sf13_shmash_121.pdf.

1.